

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЯХ НА СОВРЕМЕННЫХ УРОКАХ РОЖДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

Санобар Рузикулова

ТДПУ имени Низами

Преподаватель кафедры родного языка и
методики его преподавания в начальной школе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12770693>

АННОТАЦИЯ. В данной статье в современной образовательной среде рассмотрены методы, служащие для создания представления о лексических понятиях на современных занятиях родным языком, организованных в начальных классах, история изучения системы лексических понятий и источники их обогащения, а также в качестве лексических понятий в начальном образовании особое внимание уделялось также требованиям программы в обучении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: современный родной язык, лексическое понятие, начальное образование, обучающее лексическое понятие, слово, лексема.

ANNOTATSIIYA. Mazkur maqolada bugungi zamonaviy ta'lim muhitida boshlang'ich sinflarda tashkil etiladigan zamonaviy ona tili darslarida leksik tushunchalar haqida tasavvur hosil qilishda natijakorlikka xizmat qiluvchi metodlar, leksik tushunchalar tizimining o'rganilish tarixi hamda boyish manbalari, shuningdek, boshlang'ich ta'limda leksik tushunchalarni o'rgatishda qo'yilgan dastur talablariga ham alohida e'tibor berildi.

KALIT SO'Z VA IBORALAR: zamonaviy ona tili, leksik tushuncha, boshlang'ich ta'lim, leksik tushunchani o'rgatish, so'z, leksema.

ANNOTATION. In this article, in today's modern educational environment, the methods that serve to create an idea about lexical concepts in the modern mother

tongue classes organized in primary classes, the history of the study of the lexical concepts system and the sources of enrichment, as well as the lexical concepts in primary education special attention was also paid to the requirements of the program in teaching.

KEY WORDS AND PHRASES: *modern mother tongue, lexical concept, primary education, teaching lexical concept, word, lexeme.*

Уровень сформированности коммуникативных компетенций младшего школьника напрямую зависит от качества овладения лексической стороной речевой деятельности. Лексические единицы языка являются исходным и необходимым строительным материалом, с помощью которого осуществляется коммуникативный акт. Отсюда следует, что лексемы составляют один из основных компонентов содержания обучения родному языку, и на уроках в начальных классах им необходимо уделять особое внимание.

Часто в школе можно наблюдать такую картину: усвоенные учащимися на первых этапах обучения родному языку слова и активно используемые ими в устной речи, на последующих этапах забываются – словарный запас учащихся не растет, а замещается. Происходит языковая стагнация. Всё это выражается в том, что учащиеся употребляют однообразную лексику, и поэтому речь выглядит неестественной, лишенной лексической вариативности, должной гибкости, что не соответствует возрасту учащихся и принятым нормам общения.

Для этой проблемы необходимо правильное и необходимое решение. Для этого, прежде всего, допустимо организовать на уроках родного языка для учащихся начальных классов практические рабочие процессы, направленные на развитие лексических навыков. Благодаря этому можно определить уровень сформированности лексических навыков у учащихся начальных классов. В частности, можно устранить его субъективизм и получить достоверную информацию об условиях, в которых происходило формирование лексических

навыков на этапе обучения, подходящем для сегодняшних условий. Кроме того, можно выявить некоторые лингвистические проблемы или трудности, возникающие при преподавании лексики в начальной школе, и найти их решения.

Слово – основная единица языка, передающая смысл. Слова и словосочетания обозначают конкретные предметы, абстрактные понятия, эмоции. Сумма всех слов и словосочетаний в языке называется словарным запасом или лексиконом.

Лексикология – отдел, изучающий состав узбекского языка. Лексикология изучает также особенности словарных слов для выражения их значения в речи, активность их употребления, их обогащение, устаревание некоторых слов и явление переноса значения. Поэтому лексикология является лингвистической основой методики работы над словарем.

Любое речевое высказывание состоит из грамматически связанных между собой, содержательных слов и словосочетаний, помещенных в определенную последовательность. Чем богаче и развит словарный запас человека, тем богаче будет его речь; создает ему широкую возможность ясно, оригинально и выразительно выразить свое мнение. Поэтому богатство, разнообразие, подвижность словарного запаса является важным условием успешного развития речи в методике.

После ознакомления учащихся с лингвистическими знаниями на уроках родного языка в начальных классах внимание к следующим методическим условиям в движении их знаний или умственной деятельности в этом направлении служит эффективности учебного процесса:

Направлен на развитие языкового отношения учащихся к словам и предложениям. направленные произведения. Лингвистическое отношение учащихся к словам и предложениям теоретическое. оно формируется в процессе приобретения знаний и развития абстрактного мышления и понять влияние семантической и грамматической стороны языка друг на друга означает. Учащиеся делят язык на языковые единицы, в частности, на их

основные слова, параллельное формирование языкового отношения к морфеме, словосочетанию, предложению и они сознательно ассимилируются. Лингвистический подход к слову - звук-буква слова. анализируя связь между его звуковой и графической стороной идентификация, морфемный анализ слова и лексическое значение слова понять положение морфемы; грамматический анализ слова и этого слова оно принадлежит к определенной группе слов и его грамматические знаки взаимны зависит от формирования способности понимать отношения.

Языковая установка формируется у студентов постепенно, у них уровень знаний и понимания тоже может быть разным. Например, 2 класс. учащиеся найдут фразы в предложении, но именно во фразе объяснить, как слова связаны друг с другом, то есть какими средствами они не могут. Учитель лингвистически понимает слова, фразы и предложения учащихся. отношение растет соответствующим образом в образовательном процессе, в частности, заботится о том, чтобы студент понимал изучаемую категорию.

Введение нового понятия в систему ранее изученных понятий. Овладение понятием является важным условием применения знаний в речевом опыте. Создание связей между концепциями, реализация совершенствование системы знаний, получаемых студентами на узбекском языке и Это основа сознательного использования языка. Между понятиями научиться связывать, решать практические (грамматические, орфографические, речевые) задачи дает возможность больше применять теоретические знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Стрельникова, Е.С. Специфика отбора единиц сегментного уровня в звучащем рекламном тексте / Е. С. Стрельникова // IX Регион. конф. молодых исследователей Волгогр. обл., г. Волгоград, 9–12 нояб. 2004 г. Направление 13, Филология. – Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2005. – С. 122–123.

2. Прохватилова, О. А. К вопросу о фоности- листической парадигме русской звучащей речи / О. А. Прохватилова // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкознание. – 2002. – Вып. 2. – С. 58–63.
3. Parsieva L.K., Gatsalova L.B. Phonological theory I.A. Baudouin de Courtenay and Kazan Linguistic School // Modern problems of science and education. 2014. No 5. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=15113>
4. Gilyamov A.A. On units for describing the sound structure of a language // Bulletin of Bashkir University. 2012.Vol. 17. No. 3. S. 1545-1548.